

10.5281/zenodo.16933597

УВАРОВ Алексей Борисович

член совета директоров, Gem4me, Россия, г. Москва

МЕССЕНДЖЕР КАК ЭКОСИСТЕМА: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ ВОВЛЕЧЕНИЮ НА ПРИМЕРЕ GEM4ME

Аннотация. Статья посвящена анализу мессенджера Gem4me как цифровой экосистемы нового поколения, интегрирующей коммуникационные, коммерческие и медийные сервисы. На основе сопоставления с ведущими платформами (WeChat, Telegram, WhatsApp, Viber) рассматриваются инновационные механизмы пользовательского вовлечения, включая токенизацию, встроенные маркетплейсы, AI-сервисы и социально-медийные инструменты. Автор выявляет сильные и слабые стороны модели Gem4me, определяет влияние экосистемного подхода на поведение пользователей и выделяет перспективы дальнейшего развития.

Ключевые слова: мессенджер, цифровая экосистема, Gem4me, пользовательское вовлечение, токенизация, маркетплейс, блокчейн, реферальная система, WeChat, Telegram, AI-сервисы.

Актуальность исследования

В последние годы мессенджеры перестали быть просто средствами обмена текстовыми сообщениями и превратились в полноценные цифровые экосистемы, объединяющие коммуникацию, контент, коммерцию и финансовые услуги. Успех таких проектов, как WeChat или Telegram, демонстрирует потенциал мессенджеров стать цифровыми платформами широкого спектра услуг. Gem4me, запущенный в 2016 году и впервые преодолевший отметку в миллион установок уже к началу 2017 года, с тех пор активно расширяет свой функционал, превратившись в экосистему «мессенджер + маркетплейс + блог-платформа».

Gem4me предлагает ряд уникальных инструментов вовлечения: бесплатная транскрипция голосовых сообщений, неограниченные видеоконференции до 1000 участников, возможность хранения больших файлов, интегрированные публичные каналы и встроенный торговый маркетплейс MarketSpace. На фоне роста глобального рынка блокчейн-мессенджеров и прогнозов его увеличения до \$5,5 млрд к 2032 году, интерес к инновационным платформам повышается.

Таким образом, изучение Gem4me как примера полной цифровой экосистемы позволяет объективно оценить эффективность инновационных механизмов вовлечения пользователей, понять, какие решения оказываются наиболее действенными, и определить, как такие модели

могут масштабироваться в других приложениях.

Цель исследования

Целью данного исследования систематическое рассмотрение мессенджера Gem4me как полноценной цифровой экосистемы и выявление инновационных механизмов пользовательского вовлечения, способствующих активизации пользователей и их удержанию.

Материалы и методы исследования

Для проведения исследования использовались открытые источники, включая официальные сайты, аналитические платформы, профильные публикации в СМИ, отчёты пользователей Reddit, Telegram и блогов.

Основные методы: контент-анализ функциональности платформы Gem4me и её модулей (мессенджер, MarketSpace, каналы), сравнительный анализ с мессенджерами WeChat, Telegram, Viber и WhatsApp по ряду показателей (MAU, функции, механизмы вовлечения), системный подход к оценке экосистемной модели, качественный анализ отзывов и функциональных особенностей.

Результаты исследования

Современные мессенджеры всё чаще рассматриваются не просто как средства коммуникации, а как комплексные цифровые экосистемы, объединяющие коммуникацию, контент, сервисы и коммерцию. Под цифровой экосистемой понимается динамичная сеть взаимосвязанных пользователей, платформ, сервисов и данных, где создается и

распространяется ценность, часто в рамках платформенного взаимодействия. В ней присутствуют: инфраструктурные платформы (инфраструктура облака, Big Data), платформенные уровни (секторные платформы как WhatsApp, Uber, Spotify) и сервисы над ними.

На рисунке ниже представлены ключевые уровни формирования экосистем цифровых платформ. Эта модель демонстрирует, как

мессенджеры интегрируются в цифровую экосистему, взаимодействуя с инфраструктурой, алгоритмами и пользовательскими сервисами. Такой подход позволяет осмыслить роль мессенджера не как автономного приложения, а как узловой точки сложной сети, генерирующей ценность посредством взаимных связей с другими платформами [3].

Рис. Структура цифровой экосистемы платформ: от инфраструктур к сервисам

Мессенджеры эволюционировали из инструментов текстового общения в универсальные платформы, позволяющие пользователю совершать платежи, бронировать услуги, обмениваться контентом и взаимодействовать с бизнесом непосредственно внутри приложения. В 2015 году Facebook поставил цель превратить Messenger в полноценную платформу как операционную систему на базе пользовательских диалогов: интеграция платежей, ботов, бизнес-чатов – превращение сообщений в действия и транзакции. Аналогичный путь прошёл WeChat в Китае, где мессенджер полностью воплотился как экосистема всех жизненных задач.

Теоретически цифровая экосистема анализируется как социально-технологическая система, в которой ценность определяется не только платформой, но и сетью участников (пользователи, разработчики, бизнес-партнёры). Ценность создаётся и захватывается посредством взаимодействия: транзакции, данные, социальные связи, контент. Такая система

порождает эффект масштабируемости и lock-in-эффект: чем больше пользователей и сервисов, тем выше взаимозависимость и вовлечённость.

Поведение пользователей в мессенджерах-экосистемах определяется несколькими ключевыми факторами: инфраструктурная надёжность, социальная связность, интеграция сервисов, личная мотивация и UX-дизайн. В работах по вовлечению описаны когнитивные, поведенческие и эмоциональные механизмы: персонализированный контент, социальное подтверждение, геймификация и цифровые nudging-механизмы.

Например, концепция «messenger effect» описывает, как форма подачи сообщений внутри мессенджера влияет на эмоциональную реакцию пользователя, укрепляя доверие и стимулируя действие. Также доказано, что интенсивность использования социальной платформы имеет кривую в форме перевёрнутой U-образной зависимости: до определённого времени пользования рост вовлечённости и

полезности, затем – перегрузка и снижение эффективности. Это важно при проектировании функций: баланс между интеграцией многих сервисов и перегруженностью интерфейса.

Измерение вовлечения в цифровых экосистемах требует не только качественных, но и количественных инструментов. Метрики engagement охватывают: активных пользователей (DAU/MAU), среднеемесячное время, retention-показатели, коэффициент перехода пользователей к дополнительным сервисам. Аналитика социальных медиа и платформ может использовать графы взаимодействий, потоки сообщений, частоту и длительность сессий.

С позиции институционального и социальных наук цифровые экосистемы функционируют как новых социальные институты, где роль потребления, агентности и обменных механизмов трансформируются: пользователь становится не только потребителем, но и участником, производителем контента и аналитикой для платформы.

В 2016 году Gem4me была запущена как простой мессенджер, но уже в течение года превратилась в международную платформу, насчитывающую более миллиона установок в январе 2017 года. К 2021 году загрузки достигли десятков миллионов пользователей в 163 странах, что делает приложение одной из заметных международных коммуникационных платформ без активных рекламных кампаний [2]. Gem4me – мультиплатформенное приложение (iOS, Android, веб, десктоп) с общей учётной записью, позволяющее выполнять коммуникацию и бизнес без скачивания мобильной версии.

Экосистема Gem4me объединяет три ключевых функциональных блока: мессенджер, блог-платформу (каналы/публичные аккаунты) и торговую площадку MarketSpace. Основным коммуникационным функционалом включает обмен любыми видами сообщений (текст, голос, видео, стикеры), неограниченные видеозвонки и конференции для 1000 участников без лимитов по времени, а также бесплатную транскрипцию голосовых сообщений на английский и русский языки и встроенный перевод на 17 языков.

Маркетплейс MarketSpace, добавленный в 2019-2020 годах, позволяет пользователям открывать собственные магазины и продавать товары и услуги с комиссией около 5%. Благодаря интеграции с мессенджером, покупатель и продавец могут оперативно и безопасно коммуницировать внутри приложения. Международная интеграция платежей, предстоящий запуск логистического сервиса и возможности продажи цифровых товаров делают MarketSpace полноценной экосистемной частью приложения.

Gem4me позиционируется как приложение без границ: отсутствуют ограничения на размер файлов, количество каналов и скорость передачи данных, отсутствуют премиальные подписки и платный функционал. Это отличается от большинства конкурентов, где кейсы бесплатного доступа ограничены или платные функции выделены отдельно.

В таблице 1 представлены основные количественные и функциональные параметры мессенджера Gem4me, отражающие его развитие как цифровой экосистемы.

Таблица 1

Ключевые показатели и характеристики экосистемы Gem4me

Показатель	Значение
Количество установок	1 млн к январю 2017; десятки миллионов к 2021-2022 гг.
Географический охват	более 160–176 стран
Максимум участников в конференции	до 1000 участников
Платные функции	отсутствуют; все сервисы бесплатны
Комиссия MarketSpace	≈5%
Перевод сообщений	до 17 языков
Транскрипция голосовых сообщений	бесплатная на русском и английском

Gem4me развивает инновационные механизмы вовлечения пользователей за счёт интеграции транзакционных, комьюнити-ориентированных и мотивационных инструментов. Одним из центральных методов является реферальная система, при которой «новый пользователь скачивает приложение и отправляет сообщение в Gem4me, а пригласивший получает

вознаграждение». Reddit-сообщество подтверждает, что в 2018 году: «the number of Gem4me messenger users as of today – over 6.7 million in 60 countries... 147 stores have been registered» и что токены GMC могут быть использованы внутри экосистемы в качестве мотивации [1].

Другим механизмом вовлечения предлагается использование токена GEMME (GMC),

работающего как utility-token внутри MarketSpace. Он используется не только для оплаты товаров и услуг, но и для оплаты верификаций, подтверждения рейтингов и получения cashback-поощрений при покупках.

Кроме того, Gem4me внедряет интеллектуальные чат-боты и системы AI, которые автоматизируют бизнес-операции, помогают продвигать товары и предоставлять аналитику пользователям и продавцам. Из отзывов следует, что бот RichLand предоставляет торговые сигналы на криптовалютном рынке, а Gemme Ads позволяет бизнес-юзерам запускать масштабные рекламные кампании внутри экосистемы.

Платформа MarketSpace позиционируется как экосистема с минимальными барьерами: пользователи могут быстро открыть магазин любого размера, продавать товары и услуги, а встроенный чат упрощает коммуникацию между покупателем и продавцом. Это снижает трение при совершении транзакций и повышает вовлечённость продавцов и покупателей.

Применение блокчейн-решений обеспечивает безопасность транзакций, прозрачность, escrow-систему и устойчивость отзывов: отзывы остаются неизменными и подтверждёнными, что способствует доверию в экосистеме и повышает лояльность.

Также Gem4me усиливает социальную вовлечённость через публичные блоги и каналы: авторы могут публиковать статьи, видео,

принимать донаты без комиссии и вести аналитику постов в реальном времени. Каталог каналов упрощает поиск и взаимодействие с аудиторией, превращая платформу в медиа-экосистему для авторов и контент-создателей.

Gem4me таким образом сочетает финансовые стимулы, социальное вовлечение и инновационные технологии для удержания пользователей и расширения активности. Методы стимулирования активности пользователей (от реферального продвижения до токенизированных поощрений и романтической интеграции контента) способствуют созданию глубокой вовлечённости, не требуя дорогостоящих рекламных кампаний. Именно на такой основе Gem4me позиционирует себя как экосистему, где пользователь получает полноценный опыт взаимодействия в одной платформе без дополнительных затрат или переходов на внешние ресурсы.

Проанализировав ключевые механизмы вовлечения пользователей, реализованные в рамках экосистемы Gem4me, можно констатировать наличие комплексного подхода, сочетающего финансовую мотивацию, персонализированные технологии и медиаплатформенные инструменты. Однако для объективной оценки конкурентоспособности и степени инновационности данной модели необходимо сопоставить её с другими известными цифровыми экосистемами в сфере мессенджеров (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительный анализ: Gem4me и другие экосистемы (WeChat, Telegram, Viber, WhatsApp)

Платформа	MAU/Установки	Основные экосистемные функции	Особенности вовлечения пользователей
Gem4me	>1 млн установок к январю 2017 г.; десятки миллионов к 2021 г.	Мессенджер + публичные каналы/блоги + MarketSpace с интеграцией чата и оплатой, бесплатная транскрипция и перевод	Реферальная система, utility-токен GMC, cashback, AI-боты
WeChat	~1,0 млрд MAU к 2018 г.; ~1,15 млрд к 2019 г.; >1,2 млрд к январю 2022 г.	Платежи WeChat Pay, мини-программы, соц. лента Moments, каналы (Channels) с видео, аудио, коммерцией	Один из ярчайших примеров super-app; экосистема «для всего»
WhatsApp	~2,0 млрд MAU к февралю 2020 г.	Текст, голос, видео, звонки, WhatsApp Business, платежи в некоторых странах	Огромная база, высокая вовлечённость (DAU), оценка платформы через мессенджинг
Telegram	~700 млн MAU к середине 2022 г.; ~500 млн в начале 2021 г.	Каналы, большие группы, секретные чаты, cloud-хранение, бот-инфраструктура	Быстрый рост после 2021 политики WhatsApp; сильные каналы и боты как механизмы вовлечения
Viber	~260 млн MAU до 2022 г.	Сообщения, звонки, стикеры, публичные учетные записи, бизнес-чаты	Популярен в Европе и СНГ; меньше экосистемных сервисов

Экосистемный подход, реализованный в мессенджерах вроде Gem4me, оказывает комплексное влияние на поведение и лояльность пользователей. Объединение общения, контента, коммерции и финансовых сервисов внутри одного приложения снижает фрагментацию пользовательского опыта и повышает вовлечённость. Пользователи дольше остаются в среде платформы, реже переходят к конкурентам и чаще совершают повторные действия – будь то покупки, публикации или взаимодействие с сервисами.

Лояльность формируется за счёт удобства, персонализированных функций (например, встроенный перевод, кэшбэк, токенизация), а также чувства принадлежности к сообществу. Вовлечённый пользователь не просто использует мессенджер – он становится участником экосистемы, где удовлетворяются его повседневные цифровые потребности, что усиливает эффект удержания и расширяет жизненный цикл пользователя.

Рассмотрев влияние экосистемного подхода на поведение и лояльность пользователей, становится очевидным, что интеграция многофункциональных сервисов в рамках единой платформы способна значительно усилить вовлечённость и повысить удовлетворённость аудитории. Однако столь стремительное развитие мессенджеров как экосистем сопровождается не только новыми возможностями, но и рядом серьёзных вызовов:

- Перегрузка функционалом – увеличение числа встроенных сервисов может снижать удобство использования и вызывать отток пользователей из-за усложнённого интерфейса.

- Низкий уровень цифровой грамотности у части аудитории – особенно актуально для регионов с ограниченным доступом к современным технологиям или пожилых пользователей.

- Конкуренция с глобальными супер-приложениями – давление со стороны WeChat, Telegram, WhatsApp и других платформ с огромной пользовательской базой и устойчивым доверием.

- Сложности с монетизацией – поиск баланса между платными функциями, рекламой и бесплатными возможностями без потери аудитории.

- Обеспечение безопасности и конфиденциальности – хранение персональных

данных, защита транзакций и предотвращение утечек.

- Регуляторные ограничения – требования национальных законодательств, включая законы о хранении данных, платёжных операциях и блокчейне.

- Скепсис к новым игрокам – недоверие к платформам, не имеющим мировой известности, особенно в вопросах финансовых операций и защиты данных.

- Проблемы масштабирования – технические и организационные сложности при выходе на международные рынки и увеличении пользовательской базы.

- Недостаток экосистемных партнёров – ограниченное число подключённых сервисов, ботов, магазинов и программ лояльности снижает привлекательность экосистемы.

- Отсутствие единого UX-стандарта – разрозненность интерфейсных решений между модулями (мессенджер, маркетплейс, блоги) затрудняет навигацию и взаимодействие.

Gem4me обладает рядом перспектив для дальнейшего развития как цифровой экосистемы. Во-первых, это расширение функционала маркетплейса MarketSpace с возможным выходом на международные рынки электронной коммерции. Во-вторых, развитие токенизированной экономики и интеграция криптокошельков может укрепить финансовую составляющую платформы. В-третьих, увеличение числа публичных каналов, блогов и авторов – шаг к превращению мессенджера в полноценную медиаплатформу. Также перспективны направления в области AI-сервисов, автоматизации бизнесов, запуск обучающих решений и партнёрства с локальными продавцами. Упор на безопасность, отказ от платных функций и мультиплатформенность дают шанс укрепить позиции среди нишевых мессенджеров и пользователей, ориентированных на универсальные, но простые решения.

Выводы

Проведённое исследование показывает, что Gem4me формирует устойчивую цифровую экосистему, объединяющую мессенджер, маркетплейс и медиафункции. Инновационные механизмы вовлечения (токенизация, реферальные программы, AI-сервисы) способствуют удержанию пользователей и стимулируют активность без платного доступа. Несмотря на отставание от глобальных лидеров по масштабам аудитории, платформа демонстрирует конкурентные преимущества за счёт

доступности, функциональности и многофункциональной интеграции. Выявленные вызовы (конкуренция, регуляторные барьеры, UX-проблемы) сдерживают масштабирование, однако наличие перспектив в сферах e-commerce, медиа и AI позволяет рассматривать Gem4me как развивающуюся экосистему с потенциалом международного роста.

Литература

1. Gem4me Market Space (u/Gem4meMarketSpace) – Reddit [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://www.reddit.com/user/Gem4meMarketSpace>.

2. Gem4me. Web & Mobile [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://blinkagency.net/gem4me>.

3. Schematic diagram of the ecosystem of digital platforms. New values... | Download Scientific Diagram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-of-the-ecosystem-of-digital-platforms-New-values-services-are_fig2_369636058.

UVAROV Alexei

Member of the Board of Directors,
Gem4me Company, Russia, Moscow

MESSENGER AS AN ECOSYSTEM: INNOVATIVE APPROACHES TO USER ENGAGEMENT ON THE EXAMPLE OF GEM4ME

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the Gem4me messenger as a new generation digital ecosystem integrating communication, commercial and media services. Based on a comparison with leading platforms (WeChat, Telegram, WhatsApp, Viber), innovative mechanisms of user engagement are considered, including tokenization, embedded marketplaces, AI services, and social media tools. The author identifies the strengths and weaknesses of the Gem4me model, determines the impact of the ecosystem approach on user behavior, and highlights the prospects for further development.*

Keywords: *messenger, digital ecosystem, Gem4me, user engagement, tokenization, marketplace, blockchain, referral system, WeChat, Telegram, AI services.*